

LA LIGA DE EDUCACIÓN POLÍTICA ESPAÑOLA COMO INSTRUMENTO DE NACIÓN: DESDE LA AUTONOMÍA HASTA LA RECONVERSIÓN Y EL FRACASO (1913-1916)

*The League of Spanish Political Education as an
Instrument of Nation: from Autonomy
to Reconversion and Failure (1913-1916)*

Juan BAGUR TALTAVULL

Universidad Complutense de Madrid

Recibido:8/10/2014

Aprobado:10/15/2014

Resumen:

La comunicación se centrará en la Liga de Educación Política Española, fundada en 1913 por José Ortega y Gasset. Partiendo del marco teórico de la historia del nacionalismo, el objetivo es mostrar que esta institución no fracasa en 1914, como usualmente se dice, sino que se reconvierte un año después en el binomio constituido por la presencia del filósofo en el Partido Reformista y la fundación del semanario *España*. A partir de artículos y cartas escritos por Ortega, veremos que existe una conexión que explica su voluntad de organizar a España a través de un instrumento de nación.

Palabras clave: Ortega y Gasset, Liga de Educación Política Española, instrumento de nación, nacionalismo, fenomenología

Abstract:

The communication will focus on the League of Spanish Political Education, founded by José Ortega y Gasset in 1913. Starting from the theoretical framework of the history of nationalism, the aim is to demonstrate that this institution doesn't fail in 1914, as is usually said, but is converted a year later into the binomial constituted by the presence of the philosopher in the Reformist Party and the weekly *España*. From articles and letters written by Ortega, we will see that there is a connection which is explained by his willingness to organize Spain through an instrument of nation.

Keywords: Ortega y Gasset, League of Spanish Political Education, instrument of nation, nationalism, phenomenology

1. Introducción

La Liga de Educación Política Española constituye un ejemplo histórico de “la filosofía como resistencia”, encarnando un proyecto emanado del “giro fenomenológico” desde el que Ortega combatió la “vieja política” de la Restauración. Planteamos estudiarla desde la historia de la construcción de las identidades nacionales y la idea de “nacionalismo personal”. Esta categoría alude al modo en que un individuo asume un metarrelato nacional derivado de sus “experiencias de nación” y de los “referentes de nación” de los que extrae los significantes para construirlo; y también a los “instrumentos de nación” o elementos utilizados para difundir dicho discurso y nacionalizar a la población en una dirección determinada².

Ortega define nación como unión de “pueblo” y “élite”, y desde esto interpretaremos la Liga como un instrumento concebido con dos objetivos: la organización de la intelectualidad y la constitución del pueblo español en nación a partir de su acción pedagógica. Desde esta base veremos que tras la conferencia *Vieja y nueva política* la Liga se reconvierte en dos nuevos instrumentos nacionalizadores que cubren ambas funciones: la presencia de Ortega en la Junta Nacional del Partido Reformista en relación a la primera, y la dirección de *España* para la segunda. Sostendremos así que, contra lo que suele afirmarse, la Liga no fracasa en 1914 sino en 1916, al abandonar ambas entidades. Para mostrarlo recurriremos al método de Schorske en historia intelectual, considerando el objeto estudiado como fruto del cruce entre un eje vertical-diacrónico y otro horizontal-sincrónico³. Así, dividiremos el trabajo en tres partes centradas en la evolución de las experiencias de nación de Ortega entre 1908 y 1916.

¹ MENÉNDEZ ALZAMORA, Manuel. *La Generación del 14: una aventura intelectual*. Madrid: Siglo XXI, 2006, p. 7

² Una exposición de estas categorías analíticas puede verse en los diversos trabajos agrupados en el número 90 de la revista *Ayer*. Vid. QUIROGA, Alejandro; ARCHILÉS, Ferrán (eds.). *La nacionalización en España*. Madrid: Asociación de Historia Contemporánea: Marcial Pons, Ediciones de Historia, 2013

³ SCHORSKE, Carl Emil. *La Viena de fin de siglo: política y cultura*. Buenos Aires: Siglo XXI, 2011, p.16

2. La configuración del patriotismo utópico orteguiano (1908-1912)

La primera etapa de Ortega se caracteriza por la experiencia del 98, “factor condicionante” de su acción vital⁴, y por los referentes de Francia, Alemania e Inglaterra. Influenciados por la cultura gala, los intelectuales españoles juzgaron el Desastre a la luz de la *Débâcle* de 1870, objeto de una “proximidad psicológica” para los admiradores de la III República⁵. Es normal así que Ortega leyera a Renan y *La reforma intelectual y moral* (1871). De aquí tomó la exaltación de la etnia germánica en sentido no racial sino espiritual, radicando su grandeza en una organización de “base moral” supuesta porque después de Jena (1807) la Universidad fue “el centro de la regeneración de Alemania”⁶. Por ello influye esta nación en la interpretación orteguiana del 98, extrayendo, más que un referente, una perspectiva interpretativa con el neokantismo. De su estancia en Leipzig y Berlín en 1905 y en Marburgo en 1906, asumió un objetivismo que tiene dos repercusiones en su nacionalismo. Por un lado, el “patriotismo utópico”, actitud que concibe a España en oposición a un ideal ante el que adaptarla, colocando la nación “frente” al Estado⁷. Además, cuando desde Marburgo en 1906 grita a Unamuno “¡guárdese V. también de Nietzsche!”⁸, no únicamente critica a la generación del 98 por su filosofía, sino que la “rebelión edípica colectiva”⁹ que encarna como líder de la del 14 condena su método de (des)actuación pública. Aspiraba a convertir a los intelectuales en intelectualidad¹⁰ podando “del alma colectiva la esperanza en el genio” salvador¹¹. El socialismo nacional neokantiano implicaba supeditar la pedagogía a la

⁴ MARÍAS, Julián. *Ortega: circunstancia y vocación*. Madrid: Revista de Occidente, 1973, p.71

⁵ CACHO VIU, Vicente. *Repensar el 98*. Madrid: Biblioteca Nueva, 1997, pp.55 y 77

⁶ RENAN, Ernest: *La reforma intelectual y moral*. Barcelona: Península, 1972, p. 66

⁷ LLANO ALONSO, Fernando H. *El Estado en Ortega y Gasset*. Madrid: Dykinson, 2010, p.153

⁸ ORTEGA Y GASSET, José. “Carta VIII. Marburgo. 30-XII-1906”. En: ORTEGA Y GASSET, José; UNAMUNO, Miguel de. *Epistolario completo Ortega-Unamuno*. Robles, Alberto (ed.). Madrid: El Arquero, 1987, pp.55-61, p.60

⁹ Concepto utilizado por Schroske para el contexto de la Viena finisecular. Vid. SCHORSKE, Carl Emil. Op.cit, p.223

¹⁰ JULIÁ, Santos. *Historias de las dos Españas*. Madrid: Taurus, 2006, p.161

¹¹ ORTEGAY GASSET, José. “Carta I. Madrid. 6-I-1904”. En: ORTEGA Y GASSET, José; UNAMUNO, Miguel de. Cit, pp.29-32, p.31

organización social, y por ello creará un instrumento de nación. Pero es el referente inglés lo esencial al respecto.

Normalmente se tiene en cuenta únicamente a Alemania y Francia como influencias de Ortega, pero también es importante el contexto británico. En carta de 1911 escrita a Castillejo, presidente de la Junta para Ampliación de Estudios, se disculpa por no poder visitarle en Londres, pero diciendo que “desde hace tiempo vengo leyendo cosas sobre Inglaterra. Voy imaginando algo lo que será”¹². No es una afirmación gratuita, pues desde allí Maeztu ejercía una “ascendencia espiritual” sobre él¹³, y esto importa porque Inglaterra fue también objeto de proximidad psicológica dado que tras la Guerra Bóer finalizada en 1902 vivió una crisis identitaria homologable al 98. Ante las “Tory anxieties”¹⁴ el conservadurismo fue reelaborado por autores como Elliot Mills, afianzándose en contra otro proyecto con una teoría cívica de nación, que Maeztu mostró a los españoles en 1911 a través de artículos centrados en el nuevo liberalismo y el fabianismo. Ambos defendían una selección elitista desde el Balliol College o la Sociedad Fabiana, buscando que “los expertos dejen de ser burócratas para convertirse en pedagogos, en agitadores y en educadores del pueblo”¹⁵. Esto es un referente de la pedagogía política orteguiana, como lo es también que el fabianismo actuara desde lo local, pues siendo primordial en España la cuestión administrativa, influye Maeztu al proponer en 1909 el modelo descentralizador inglés¹⁶.

Entre tanto, el republicanismo español vivió un debate que tenía como clave la concepción de España, provocando el triunfo del catalanismo de Solidaritat la constitución del centralista Partido Radical de Lerroux en 1908. Un año después Ortega se declara “antisolidario” y afirma que la decadencia española es un “problema

¹² ORTEGA Y GASSET, José. “Carta a Castillejo. Marburgo, 18-IX-1911”. En: Expediente de José Ortega y Gasset, Archivo de la Residencia de Estudiantes, Fondo de la Junta para Ampliación de Estudios, Serie de Expedientes personales, p.11. Disponible en http://archivojae.edaddeplata.org/jae_app/ [30/09/2013]

¹³ FOX, E. Inman. “Sobre el liberalismo socialista: cartas inéditas de Maeztu a Ortega, 1908-1915”. En: KOSSOF, David A.; AMOR Y VÁZQUEZ, José (coords.). *Homenaje a Juan López Morillas: de Cadalso a Aleixandre*. Madrid: Castalia, 1982, pp.220-236, p.222

¹⁴ HYNES, Samuel Lynn. *The Edwardian Turn of Mind*. Princeton: Princeton University Press, 1968, p.25

¹⁵ MAEZTU, Ramiro de. “El liberalismo socialista III y último. El ideario común”. En: MAEZTU, Ramiro de. *Liberalismo y socialismo: (textos fabianos de 1909-1911)*. Fox, E.Inman (Ed.y prol.). Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1984, pp.11-15, p. 12

¹⁶ MAEZTU, Ramiro de. “La ciudad liberal”. En: MAEZTU, Ramiro De. Op, cit., pp.16-21, p.20

educativo” y la respuesta “nacionalizar la cultura”¹⁷; afiliándose en 1910 al Partido Radical por verlo encarnación de la cultura objetiva. Pero en el mismo año un acontecimiento le haría pasar al grupo “solidario”, pues desde que su amigo Luis de Zulueta fue electo diputado por una candidatura catalanista republicana vio en el nacionalismo catalán aquello que antes percibía en el radicalismo: la “religión de la cultura”. Cataluña fue desde comienzos del siglo XX el primer lugar en romper el bipartidismo, y el triunfo de Zulueta confirmaba que la reforma española vendría desde el ámbito local. Ortega lo juzga desde el patriotismo utópico, señalando que “supuesto que no tuviéramos la misma historia, el mismo pasado, ¿por qué no hemos de tener el mismo porvenir?”¹⁸, y se aleja de la percepción etnicista. Por esto en carta a Maragall condena al nacionalismo conservador de literatura “bárbara y medioeval”, contraponiendo el “lirismo cósmico” del catalanismo republicano que evidencia que “una nueva España germina en el cadáver de la vieja”¹⁹.

3. El desarrollo del patriotismo fenomenológico (1912-1914)

Este sustrato se mantiene en el eje vertical, pero en 1912 comienza una nueva etapa cuando entra en contacto con un eje horizontal con tres experiencias de nación. Se afianza el “giro fenomenológico” orteguiano, huyendo de la “ciudadela del neokantismo” para alcanzar un “ideal de salud” equilibrando trascendentalismo y objetivismo. Su patriotismo pasa a ser fenomenológico, significando el raciovitalismo que abandone “toda pretensión utópico/revolucionaria” para hacer de la política “un arte de sondeo y experimentación” de la realidad²⁰. También en 1912 Unamuno publica *Del sentimiento trágico de la vida*, catalizando su irracionalismo la sistematización del raciovitalismo en *Meditaciones del Quijote* (1914)²¹. Ambos libros

¹⁷ ORTEGA Y GASSET, José. “Pidiendo una Biblioteca”. En: ORTEGA Y GASSET, José. *Obras completas. Tomo I. Cit.*, pp.235-238, pp. 235-239

¹⁸ ORTEGA Y GASSET, José. “Diputado por la cultura”. En: ORTEGA Y GASSET, José. *Obras completas. Tomo I. Cit.* pp.349-352, p.351

¹⁹ ORTEGA Y GASSET, José. “Carta a Joan Maragall. Madrid, 15-VII-1910”. En: Fundación José Ortega y Gasset, Fondo José Ortega y Gasset, Sig: CD-M/24, ID:9438

²⁰ CEREZO GALÁN, Pedro. “Experimentos de nueva España”. En: ORTEGA Y GASSET, José. *Vieja y nueva política y otros escritos programáticos*. Cerezo Galán, Pedro(ed.). Madrid: Biblioteca Nueva, 2007, pp.11-91, pp.61-62

²¹ CEREZO, Pedro. *La voluntad de aventura: aproximamiento crítico al pensamiento de Ortega y Gasset*. Barcelona: Ariel, 1984, p.91

tratan el ser español, y de ahí que el vasco sea un “otro interno”²² para un Ortega que a la visión trágica de la vida opone la búsqueda del equilibrio entre el “pathos trascendental del norte” y el “pathos materialista del sur”²³. Analizando el fenómeno español, ve que el pueblo encarna el segundo carácter y es menester la actuación de quienes viven el primero. Los episodios de violencia acaecidos entre 1909 y 1912 le llevaron a decir que “la última realidad del alma española” es la “histeria”, siendo los españoles “turbera de *detritus* históricos que es inminente organizar en nación”²⁴. Ante la afirmación unamuniana de que el Estado nació del fratricidio de Caín porque “la guerra es escuela de fraternidad”²⁵, sostenía que el odio es incompatible con la nación porque repliega al individuo en sí mismo, siendo el amor lo que produce el ensanchamiento²⁶. Este amor lo vincula al intelecto, y de ahí la necesidad de crear una Liga para que las elites expandan hacia el pueblo la comunión.

Con esto se relaciona el tercer suceso de 1912: la creación del Partido Reformista de Melquíades Álvarez, con un talante también fenomenológico. Su carácter era intelectual, pues el fundador se formó con el “grupo de Oviedo”, personas que como Posada o Altamira conformaban una “cultura krauso-positivista” cercana al nuevo liberalismo inglés y al republicanismo de Gumersindo de Azcárate²⁷. Ortega compartía con ellos una cultura política que le enlazaba con la tradición liberal española, y trató así de crear una institución de nación²⁸. Con este objetivo ya en 1908 discute con Unamuno un

²² Para ver más sobre esta categoría, vid. QUIROGA, Alejandro. “La nacionalización en España. Una propuesta teórica”. En: QUIROGA, Alejandro; ARCHILÉS, Ferrán (eds.). *Op.cit.*, pp.17-38, p.20

²³ ORTEGA Y GASSET, José. “El *pathos* del Sur”. En: ORTEGA Y GASSET, José. *Obras completas. Tomo II (1916)*. Madrid: Taurus: Fundación Ortega y Gasset, 2004 pp.82-85, pp.83-84

²⁴ ORTEGA Y GASSET, José. “Sencillas reflexiones”. En: ORTEGA Y GASSET, José. *Obras completas. Tomo I*. Cit. pp.591-601, pp.596-597

²⁵ UNAMUNO, Miguel de. *Del sentimiento trágico de la vida en los hombres y en los pueblos*. Madrid: Biblioteca Nueva, 2006, p.157

²⁶ ORTEGA Y GASSET, José. *Meditaciones del Quijote*. Villacañas Berlanga, José Luis(ed.). Madrid: Biblioteca Nueva, 2004., p.155

²⁷ SUÁREZ CORTINA, Manuel. “Melquíades Álvarez y la democracia liberal en España”. En: MORENO LUZÓN, Javier (coord.). *Progresistas: biografías de reformistas españoles (1808-1939)*. Madrid: Taurus, 2005, pp.233-270, pp.240-242

²⁸ La relación de Ortega con el Partido Reformista está estudiada en un artículo que además nos ha resultado de gran ayuda para localizar las fuentes primarias citadas: CABRERO BLASCO, Enrique. “1912-1916: la conferencia *Vieja y nueva política* en el

posible “trait d’union” con Álvarez, del que dice algo muy significativo: “Ya sabe que pensamos lo mismo acerca de esta pobre criatura: sin embargo insisto, ¿sería útil?”²⁹. Muestra una relación instrumental supeditada al proyecto nacionalizador, que mantiene en 1912 cuando el 7 de abril de este año, en el Palacio de Industrias del Retiro se homenajeó al líder reformista. Señaló la prensa que la asistencia se consideraría “voto favorable a la organización del llamado partido republicano gubernamental o reformista”³⁰, implicando así la presencia de Ortega su integración en el reformismo por verlo capaz de organizar a la elite liberal, pues no en vano el partido acogería “en su seno nutrida y valiosa representación de las clases pudientes e ilustradas”³¹.

En este contexto, las Ligas fueron instituciones comunes en la Europa de comienzos del siglo XX, y al igual que tantas otras facetas de su actividad, Ortega concibió la suya reflexionando sobre entidades como la Sociedad Fabiana o la Liga para la Defensa de la lengua y cultura francesas³². La primera declaración sobre la intención de organizar a los intelectuales la ofrece a Unamuno en 1908, apelando a crear un “partido de la cultura” para, sabiendo que los políticos “de oficio” no son capaces de renovar el liberalismo, “echarnos nosotros ideólogos a la calle”³³. La diferencia es que entonces su voluntad era construir la nación inexistente, y en 1913 la de reformarla, pues parte ya de la fenomenología. La inflexión se ve cuando desde Alemania expresa en 1911 a Zulueta su voluntad de constituir “una fraternidad, casi un falansterio, para en mutua sustentación formar la tortuga como soldados romanos, contra el ambiente”. Significativamente,

contexto del Partido Reformista”. *Revista de estudios orteguianos*. Nº.24 (2012), pp. 35-82

²⁹ ORTEGA Y GASSET, José. “Carta XIV. 17-III-1908”. En: ORTEGA Y GASSET, José; UNAMUNO, Miguel de. Cit. pp.76-77, p.77

³⁰ *El País*. 2 de abril de 1912, p.1; también *El Liberal*. 3 de abril de 1912, p.1

³¹ “Homenaje a Melquíades Álvarez”. En: *El Heraldo de Madrid*. 7 de abril de 1912, p.2

³² A la crítica de esta entidad dedica Ortega en 1911 un artículo de *El Imparcial*, “Aleman, latín y griego”. Vid: ORTEGA Y GASSET, José. “Aleman, latín y griego”. En: ORTEGA Y GASSET, José. *Obras completas. Tomo I*. Cit. pp.451-454. Otros ejemplos fueron la Liga francesa para la defensa de los derechos del hombre y del ciudadano o la Liga internacional contra el antisemitismo. Además es significativo que pocos meses después del nacimiento de la Liga orteguiana, el 23 de noviembre de 1913 se fundara en el Ateneo la Liga Española para la Defensa de los derechos del hombre y del ciudadano bajo la dirección de otro miembro del Partido Reformista, el masón y catedrático de psicología Luis Simarro.

³³ ORTEGA Y GASSET, José. “Carta XIV. 17-III-1908”. Cit. p. 77

busca “ir formando la ciencia del fenómeno España” y quiere a “nuestras cátedras latiendo como corazones que envíen su potencia a un cuerpo cada vez más amplio” que permita a la “tortuga” intelectual “intuir España, ir la construyendo como una física”³⁴. La fenomenología de la nación significa así estudiar a España para conocer su situación real y a partir de allí construir la nación cívica.

Afirma que en España la mitad de las personas son “moral e intelectualmente inertes”, pero el falansterio podría “sacar unos cientos de muchachos capaces de energía cultural”, sabiendo que “hay que hacerles: esa es nuestra labor”. Y advierte que “esto en cuanto a la élite [subrayado en el original]”, porque “con el pueblo ni se ha hecho jamás política ni se hará nunca. El pueblo es solo un arma en una mano. Falta la mano”³⁵. Percibiendo la nación como compuesto de masa y élite, propone un instrumento centrado en ésta porque fue lo que faltó al precedente de la Liga, cuyo fracaso probablemente tiene presente. Junto a Nuñez Arenas y otras personas, en 1907 había fundado una Fabian Society rápidamente escindida entre una tendencia partidaria de la acción política y otra “científica”³⁶. Arenas conformaría desde el primer talante la Escuela Nueva en 1910, en lo que probablemente sea también un estímulo para el proyecto elitista de Ortega. Decepcionado con Lerroux, contemplando la evolución de la política, y desarrollada su filosofía hacia 1912, organizará en 1913 la Liga.

Esto fue posible porque se dio un amago de resignificación del papel del rey. En el proyecto canovista la Monarquía debía “interpretar” la voluntad nacional arbitrando el turno, pero como en la Europa de comienzos del XX, existieron diversos proyectos de nacionalizarla: desde el nacionalcatolicismo hasta el africanismo, y alejado de ambos, un nacionalismo democrático que no veía en el Rey la encarnación del *ethos* hispánico sino un medio supeditado a la democratización³⁷. Aunque republicano en un principio, el reformismo asumió este proyecto desde que en 1913, roto el pactismo tras la

³⁴ ORTEGA Y GASSET, José. “Carta a Luis de Zulueta. 15 de noviembre de 1911”. En: Fundación José Ortega y Gasset, Fondo José Ortega y Gasset, Sig: CD-Z/9, ID:10418

³⁵ *Ibid.*

³⁶ CAPITÁN DÍAZ, Alfonso. “Intenciones pedagógicas del reformismo en España (1903-1919)”. *Revista de educación*. N.º Extra 1(2000), pp.249-268, p. 263

³⁷ MORENO LUZÓN, Javier. “Alfonso El Regenerador. Monarquía escénica e imaginario nacionalista, en perspectiva comparada (1902-1913)”. En: *Seminario de Historia Contemporánea*, (sesión del 22 de marzo de 2012), 2012. Disponible en: <http://www.ucm.es/dep-historiapensamiento/sesiones-2011-2012> [30/09/2013]

dimisión de Maura y el asesinato de Canalejas, Alfonso XIII le tendió su mano. Los reformistas habían concebido la situación española desde el referente de la Monarquía británica, y por ello al fundarse el partido *El Heraldo de Madrid* la citaba como ejemplo de una “República coronada” imitable para España³⁸. En este contexto se celebró el 23 de octubre en el Palace de Madrid un banquete que quería homenajear al líder reformista y evidenciar la “consagración de su jefatura”, donde Azcárate expuso su visión de la Monarquía criticando que “así como hay monárquicos que creen que las familias reales son superiores a todos los demás seres, hay también republicanos que las creen inferiores al resto de los hombres”. Él la veía no como componente de la *Kulturnation*, sino instrumento para edificar la *Staatsnation*, y por esto Álvarez dijo que “las formas de gobierno son accidentales y transitorias” y que suscitado un signo de esperanza con la reciente “metamorfosis en la política nacional”, “nosotros gobernaremos con la Monarquía, porque tenemos el interés supremo del bien público”³⁹.

Al acto se adhirió Galdós, y estuvieron presentes Ortega, García Morente, Fernando de los Ríos, Azaña, Posada... y muchos más. Con este público selecto, se repartieron octavillas que anunciaban la creación de la Liga en un prospecto cuyo manuscrito se denominó *Sociedad de Educación Política*⁴⁰. Es interesante este nombre porque indica que probablemente la Sociedad Fabiana es lo que tiene Ortega en mente, hablando ahora de “educación política” porque el pueblo, siendo el destinatario, no es como en Arenas el protagonista de la nacionalización. El prospecto expone públicamente lo que la carta a Zulueta de 1911 expresó en privado, pues crea una “agrupación de enérgica solidaridad” para “investigar la realidad de la vida patria”, y plantea una idea cívica de nación que liga la pervivencia de España con el “avance del liberalismo”. Critica por ello al socialismo dogmático, afirmando que la “cuestión obrera” se une al “problema nacional” definido en términos elitistas: “los pueblos renacen y se constituyen cuando tienen de ello la indómita voluntad”, y la situación de España es la de que los nuevos actores que han irrumpido en la política, las “masas nacionales”, son inactivas. España será nación al estar

³⁸ “Después del discurso”. En: *El Heraldo de Madrid*. 8 de abril de 1912, p.1

³⁹ SOLDEVILLA, Fernando. *El año político: Año XIX (1913)*. Madrid: Imprenta de Ricardo F. de Rojas, 1914, pp. 435-439

⁴⁰ VV.AA. “Notas a la edición”. En: ORTEGA Y GASSET, José. *Obras completas. Tomo I (1902-1915)*. Cit p. 941

“vertebrada y en pie”, cuando la “minoría entusiasta” opere sobre el pueblo “con energía”. Frente a una sociedad descompuesta por el pathos materialista, los intelectuales han de incorporar a los españoles a la política, convirtiéndolos en ciudadanos. Propone, dando al significante que utilizaba en 1910 un significado fenomenológico, “fomentar la organización de una minoría encargada de la educación política de las masas”⁴¹.

Lo que trató de ser la Liga se expone en su única circular interna, diciendo que, frente a un sistema que genera la “selección a la inversa” y constatando que “España no existe”, la solución es “hacer patria” desde dos metas. La más general es “convertir hombres en ciudadanos” partiendo de la realidad, de suerte que “el fin inmediato de la Liga de Educación Política Española [subrayado en el original] es por tanto el estudio de tales problemas”⁴². El acto fundacional de la misma fue un té ofrecido a Ortega, en el trascurso del que dice, “declaro constituida la «Liga»”, y acto seguido expone sus intenciones. Entre otras cosas señala su segundo objetivo: organizar a la intelectualidad, pues los integrantes, “hasta hace poco vivíamos ajenos unos de otros”⁴³. Pero la Liga no se reunió más de dos veces, según se desprende del hecho de que únicamente se conserven dos documentos que lo indiquen⁴⁴, y este “fracaso” se debe a los sucesos de 1914.

4. La facción intelectual del reformismo y el “ensimismamiento” orteguiano: desde *España* hasta *El Espectador*

El 23 de marzo de 1914 pronunció Ortega *Vieja y nueva política*, conferencia de la que decía la prensa que con ella “se manifestará a la vida pública la «Liga de Educación Política Española»”⁴⁵, que definía como “organismo recién venido a la arena para fomentar el ejercicio de

⁴¹ ORTEGA Y GASSET, José. “Prospecto de la «Liga de Educación Política Española»”. En: ORTEGA Y GASSET, José. Obras completas. Tomo I. Cit., pp. 738-744, pp. 738 y 740-742

⁴² ORTEGA Y GASSET, José. “Liga de Educación Política Española”. En: Fundación José Ortega y Gasset, Fondo José Ortega y Gasset, Sig: B-84/4, ID: 5996

⁴³ ORTEGA Y GASSET, José. “Conversaciones de la Liga de Educación Política”. En: Fundación José Ortega y Gasset, Fondo José Ortega y Gasset, Sig: B-84/3, ID: 5995

⁴⁴ También podría deberse a que en las otras reuniones los oradores hubieran sido, tal y como propone Ortega en el té que se le ofreció, otras personas distintas a él, que por tanto serían las que conservarían la documentación.

⁴⁵ *El Imparcial*. 20 de marzo de 1914, p. 4

la ciudadanía”⁴⁶. Por ello Cerezo afirma que la conferencia supone para Ortega la exposición de “su plan de construcción de la nación española, siguiendo el ejemplo de Johann Gottlieb Fichte en sus *Discursos a la nación alemana*”⁴⁷. Pero ya en 1915 hablaba González Rebollar del “nuevo Fichte español”⁴⁸, pues Ortega recurre al referente alemán y su debate identitario. Aunque solemos identificar el nacionalismo alemán con el modelo étnico, opuesto al cívico francés, existió allí también una corriente de nacionalismo liberal cuyo paradigma es Fichte. Ortega le cita para señalar, en un ejemplo de patriotismo fenomenológico, que la política es el arte de “declarar lo que es” y no una utópica construcción del deber ser⁴⁹.

Hablaba el autor de los *Discursos* de una “vieja educación” que adormecía la “vida real”, y de una “nueva educación” que canalizaba los “impulsos vitales”⁵⁰. Igualmente para Ortega la “vieja política” es la que encorseta a la “España real”, mientras que la “nueva política” ha de aumentar su vitalidad⁵¹. Propone que unos intelectuales bien formados desde instrumentos como la Liga, la Residencia de Estudiantes o la Junta para Ampliación de Estudios, expandan el círculo nacional a costa del Estado inerte. Política y educación son así dos caras de una misma moneda: la nación cívica. Además coincide con Fichte al radicar en el hombre medio el objetivo pedagógico. Si la vieja educación crea un espíritu materialista, con un egoísmo que acepta utilitariamente la unidad nacional, la nueva educación ha de buscar la adhesión de los ciudadanos en base al amor⁵². Ortega apelará también a vertebrar a España desde “lazos de solidaridad”, aplicando la defensa del amor que expuso en *Meditaciones del Quijote*⁵³.

Las minorías directoras son las protagonistas, y no en vano la prensa resaltó la presencia de intelectuales: la conferencia, “la escuchó

⁴⁶ *El Liberal*. 20 de marzo de 1914, p. 1

⁴⁷ CERESO GALÁN, Pedro. “Experimentos de nueva España”. Cit., p.94

⁴⁸ GONZÁLEZ REBOLLAR, Hipólito. “Carta a José Ortega y Gasset. La Laguna, 22-VII-1915”. En: Fundación José Ortega y Gasset, Fondo José Ortega y Gasset, Sig: C-62bis/8d, ID: 492

⁴⁹ ORTEGA Y GASSET, José. “Vieja y nueva política”. En: ORTEGA Y GASSET, José. *Obras Completas. Tomo I*. Cit. pp. 709-737, p.711

⁵⁰ FICHTE, Johann Gottlieb. *Discursos a la nación alemana*. Madrid: Tecnos, 1998, p.30

⁵¹ ORTEGA Y GASSET, José. “Vieja y nueva política”. Cit. p.717

⁵² FICHTE, Johann Gottlieb. Op.cit. pp. 20 y 32

⁵³ ORTEGA Y GASSET, José. “Vieja y nueva política”. Cit. p. 725

un público muy selecto, intelectual y político”⁵⁴, decía *El Globo*, o “un público numerosísimo y distinguido”, según *El Heraldo de Madrid*⁵⁵. Entre los asistentes estaban institucionistas como Azcárate o Giner de los Ríos⁵⁶. Lo primero no es extraño teniendo en cuenta su proyección política, pero la asistencia de Giner, reacio a la política, suponía la adhesión simbólica del institucionismo a una generación heredera de su liberalismo. Así lo vería en 1915 *La lectura dominical* al atacar el “cómic engendro de Ortega”, la Liga, en un artículo anti-institucionista⁵⁷; o al día siguiente del discurso, cuando diversos periódicos aluden a la continuidad de la generación del 14 –que llaman “generación del 98” o “generación de 1909”⁵⁸–, con el positivismo. Castrovido destaca que no es una generación “dogmática”, sino basada en “programas apriorísticos” y la “observación experimental”⁵⁹; y *El Heraldo* afirma que los “jóvenes ligueros” están “empachados de filosofía neokantiana” e imitan a Costa⁶⁰. No es Ortega neokantiano, pero esta percepción evidencia que su generación irrumpe tratando de superar a los noventayochistas y enlazar con la tradición racionalista, lo que en clave nacional significa optar por la *Staatsnation*.

El éxito de la presentación de la Liga nos lleva a cuestionar si nace fracasada o si se ha de interpretar su desaparición en otra dirección. Siendo un instrumento de nación, con objetivo utilitario, lo que ocurre es una modificación en la percepción orteguiana de las herramientas más idóneas para llevar a cabo su doble proyecto. Con respecto a la organización y dirección de los intelectuales, ocurre que unas semanas después del acto entra Ortega a formar parte de la Junta Nacional del Partido Reformista. Un objetivo de Álvarez fue siempre el de la integración de los intelectuales, constituir el “partido de la intelectualidad”⁶¹, y dado el éxito del filósofo el 23 de marzo, no es de extrañar que en abril se le proponga para el cargo. El 15 de este mes una carta de Álvarez da a entender que todavía no se le ha propuesto

⁵⁴ “Oyendo a Ortega y Gasset”. En: *El Globo*. 24 de marzo de 1914, p. 1. También habla de “público selecto” *La correspondencia de España*. 25 de marzo de 1914, p. 4

⁵⁵ “Conferencia política”. En: *El Heraldo de Madrid*. 24 de marzo de 1914, p1

⁵⁶ Así lo resalta *La correspondencia de España*. 25 de marzo de 1914, p. 4

⁵⁷ *La lectura dominical*. 16 de octubre de 1915, p. 6

⁵⁸ El primer calificativo aparece en *El Heraldo de Madrid* del 24 de marzo, y el segundo en *El País* del día siguiente.

⁵⁹ SANZ, T. “Tres generaciones. 1884-1898-1909”. En: *El País*. 25 de marzo de 1914, p. 1

⁶⁰ “Los guías, extraviados”. En: *El Heraldo de Madrid*. 24 de marzo de 1914, p.5

⁶¹ SUÁREZ CORTINA, Manuel. *El reformismo en España: republicanos y reformistas bajo la monarquía de Alfonso XIII*. Madrid: Siglo XXI de España, 1986, p. 81

para la Junta, pero que Ortega ya está comprometido: “conoce Vd. perfectamente, porque colabora a ellos, los trabajos que estamos realizando para la organización del Partido Reformista”⁶².

Cuando en 1912 se fundó el Partido, Ortega, pensando ya en crear la Liga, no se comprometió. Aunque asistió a la fundación, una lista de adhesiones escrita por Tomás Romero el 14 de abril muestra que no se afilió⁶³. Pero los sucesos de 1913 cambiaron su percepción, y hacia abril de 1914 se unió al Partido, viéndolo como instrumento de nación complementario a la Liga. Por ello, en la carta arriba citada, Álvarez le pide el dinero no únicamente de la cuota mensual, sino también de la “suscripción”⁶⁴. Otra carta, del 18 de abril y escrita por Zulueta, indica que Ortega llevaba un tiempo acudiendo a las reuniones: “nos reuniremos nuevamente mañana domingo (...). Echegaray, 15, ya sabe”⁶⁵. Y es nuevamente su amigo catalán quien tiene “el honor de comunicarle” que ha “sido designado Vd. (Ortega) para formar parte de la Junta Nacional del Partido Reformista” constituida el día 28 de abril⁶⁶.

El segundo objetivo de la Liga era la nacionalización desde la pedagogía social, y para esto recurrió Ortega a otro instrumento de nación concebido también a raíz del 23 de marzo de 1914, el semanario *España*. En la conferencia conoció a Luis García Bilbao, quien financiaría este proyecto cuyo contenido muestra la continuidad de la Liga. Como ejemplo del patriotismo fenomenológico, destaca la sección *La vida real de España*, presentada el 29 de enero de 1915 diciéndose que busca mostrar los “fenómenos vitales” de la nación. Junto a textos de intelectuales reconocidos, en esta sección que pretendía ser “la más nutrida y vivaz de nuestro semanario”, se demanda la colaboración de personas de todo el país, pero en un sentido elitista que apela a las personas con “datos” que iluminen. Además, en la conferencia de marzo del 14 se planteó la necesidad de ir a cada pueblo a difundir el mensaje, organizando desde allí la renovación española. Se partía como en el fabianismo del ámbito local,

⁶² ÁLVAREZ, Melquíades. “Carta a José Ortega y Gasset. 15-IV-1914”. En: Fundación José Ortega y Gasset, Fondo José Ortega y Gasset, Sig: C-55/34a, ID: 325

⁶³ “Adhesiones y reparos”. En: *El País*. 14 de abril de 1912, p. 1

⁶⁴ ÁLVAREZ, Melquíades. Op. cit

⁶⁵ ZULUETA, Luis de. “Carta a José Ortega y Gasset. Madrid, 18-IV-1914”. En: Fundación José Ortega y Gasset, Fondo José Ortega y Gasset, Sig: C-54/2, ID: 438

⁶⁶ ZULUETA, Luis de. “Carta a José Ortega y Gasset. Madrid, 26-IV-1914”. En: Fundación José Ortega y Gasset, Fondo José Ortega y Gasset, Sig.: C-54/3, ID: 439

y de ahí la aspiración a que en cada localidad española existiera un grupo de colaboradores. Esto mismo planteaba la sección *La vida real de España*, animando a la organización en cada pueblo de un “núcleo de colaboración”. Igualmente se llamaba a las clases medias comerciales e industriales, y así el primer debate de *La vida real de España* se centra en las zonas francas y sus protagonistas son la Cámara de Oficial del Comercio y de la Industria de Zaragoza⁶⁷. Además, los colaboradores no se limitaban a especular, sino que presentaban hechos concretos de la España real. Por ejemplo, el 12 de febrero de 1915 se ponen casos reales del hambre que asola al país, citándose la carestía alimenticia del vecindario de Almuñecar o a los 12000 castellonenses que acuden al comedor social⁶⁸; y el 26 de marzo se denuncia el abandono intelectual cuando Piñol y Miranda indica la ausencia de instalaciones en Lérida para colocar una colección regalada por el pintor Morera⁶⁹.

A lo largo de su primer año de vida, *España* ofreció debates que van desde la filosofía a la economía. Entre otros muchos ejemplos que podríamos poner, Luis Olariaga inició en el segundo número un estudio “de educación política popular” titulado *El Banco de España, plaga nacional*, apelando a Gran Bretaña como maestra democrática⁷⁰. También en el mismo número se iniciaba una sección centrada en las “corrientes políticas, sentimentales e ideológicas” que dominarían después de la Gran Guerra, a la que respondieron Unamuno, Ramón y Cajal, el Arzobispo de Tarragona, el biólogo Turró, o el sacerdote Luis Calpena. Junto a ello, en prácticamente todos los números Lorenzo Luzuriaga expuso análisis llenos de estadísticas sobre la situación escolar. Partía como Ortega de la dicotomía fichteana entre las dos Españas, denunciando al Partido Liberal porque en enseñanza “el programa oficial no es un programa real”⁷¹, y apelando también a construir desde el socialismo una “escuela de unidad” contra la desvertebración nacional generada por la enseñanza religiosa⁷².

⁶⁷ “La vida real de España”. En: *España*. 29 de enero de 1915, p. 10

⁶⁸ J.G.: “La vida real de España. La queja nacional”. En: *España*. 12 de febrero de 1915, p.

9

⁶⁹ J.G. “La vida real de España”. En: *España*. 26 de marzo de 1915, p.9

⁷⁰ OLARIAGA, Luis. “El Banco de España, plaga nacional”. En: *España*. 5 de febrero de 1915, p.8

⁷¹ LUZURIAGA, Lorenzo. “Al pueblo no se le educa. 3. La enseñanza es deficiente”. En: *España*. 26 de marzo de 1915, p.3

⁷² LUZURIAGA, Lorenzo. “El socialismo y la escuela”. En: *España*. 30 de abril de 1915, p.6

Existe por tanto una continuidad entre 1913 y 1915. Desde la primitiva autonomía de la Liga se pasa a una reconversión entre abril de 1914 y enero de 1915 con el binomio formado por la posición de poder en la Junta Nacional del reformismo y por *España*. Pero en 1916 fracasará por un conflicto que, como distinguiría Tucídides, tiene pretexto y causa. Lo primero es el acercamiento de Álvarez a Romanones tras la propuesta de éste, a la que debía responder en un mitin de Granada del 1 de mayo de 1915. Para prepararlo se reunió en Gijón la Junta Nacional el 20 de marzo, y allí se evidenció la causa de la ruptura: la división entre dos facciones dentro del Partido. Azaña habla de la existencia de los “políticos” por un lado y de los seguidores de Ortega por otro, sosteniendo éstos que “no debemos aspirar a un triunfo inmediato” sino preparar a la opinión pública desde “meetings” y propaganda⁷³. En una carta no fechada que en 1915 escribió –aunque no envié– a Azcárate, reconoce el filósofo la existencia de esta facción, puesto que hay “muchos miembros del partido que, en general, ven con desamor mis movimientos”. No quería un acercamiento a Romanones, puesto que la adhesión al Partido de los intelectuales fue un acto “ético” fruto de la resistencia a la vieja política. Contra la fácil alianza con el poder, afirmaba ser enemigo “de la «neutralidad» *si esta significa inercia nacional* (subrayado en el original)”, y “de tolerar que no se hagan meetings”⁷⁴. Frente a una política de salón como la romanonista, él defendía un proyecto en la que las élites por él dirigidas debían entusiasmar al pueblo para constituirse juntos en nación.

Sin embargo, Álvarez parecía sostener el concepto de nación restauracionista, en el que las fuerzas oficiales detentaban la soberanía. En mayo, en *Un discurso de resignación* se refiere Ortega al romanonismo como el “viejo partido asmático y caduco”, contra el que nació el reformismo; pero al que se había igualado desde que se resignó a un sistema donde “no hay opinión pública sobre la cual apoyarse para abrir brechas en los muros podridos de la política”⁷⁵. Esta percepción no es privativa suya, ya que el conservador Gabriel Maura aludía un año antes a la división interna: “sé muy bien que uds.

⁷³ AZAÑA, Manuel. *Diarios completos: Monarquía, República, Guerra Civil*. Juliá, Santos (ed.). Barcelona: Crítica, 2000, p. 88

⁷⁴ ORTEGA Y GASSET, José. “Carta a Gumersindo de Azcárate.1915”. En: Fundación José Ortega y Gasset, Fondo José Ortega y Gasset, Sig: CD-A/60, ID: 8515

⁷⁵ ORTEGA Y GASSET, José. “Un discurso de resignación”. En: ORTEGA Y GASSET, José. *Obras Completas. Tomo I*. Cit. pp. 874-878, pp. 875-878

los jóvenes [subrayado en el original]” desean renovar la vida española, “pero si no logran vds imponerse a la plana mayor o tendrán que retirarse descorazonados de la lucha (...) o acabarán en romanonistas”⁷⁶. Es una oposición generacional, pero se corresponde con la de pedagogos y políticos, pues la generación joven, la del 14, es la que defendió la pedagogía social. Indica ello que la idea de nación de Ortega y sus seguidores parte de una experiencia de nación colectiva, la respuesta dada a la crisis del 98 desde el patriotismo fenomenológico. Pero como Maura avanza, la Liga fracasa porque quienes debían seguir al filósofo madrileño viran hacia Romanones.

La crisis se ve cuando, después de criticar la actuación de Granada en *Un discurso*, Zulueta escribe al filósofo el 12 de mayo haciendo mención a su futuro dentro del Partido: aunque a Álvarez no le escandaliza especialmente, dice que “algunos (no él) podrán encontrar extraña la situación de V. en el partido”, y alude por ello a su alejamiento del mismo: “de la dimisión que V. pudiera presentar, dice que, en todo caso, sería cosa de la Junta”⁷⁷. En otra carta, escrita, mas no enviada, por Ortega a Zulueta el 24 de junio, alude a su apartamiento de *España*, señalando que “desde hace tiempo observo, que, desgraciadamente, nuestros caminos se van separando dirigidos por maneras de pensar cada vez más discrepantes”. Y no únicamente con respecto a su amigo catalán, sino con el resto de los miembros de la Generación: “Mi experiencia de «España» ha acabado de revelarme que pienso de distinta suerte que aquellos con quienes yo creía poder colaborar”, y probablemente esto se debe a “ciertos tópicos cegadores muy propios de nuestra generación y de nuestro tiempo”⁷⁸.

El heredero de la Liga, el binomio Partido Reformista-*España*, fracasa porque los intelectuales no abandonan el utopismo intelectual. Contra el optimismo de *Vieja y nueva política*, en mayo de 1915 considera Ortega que los prejuicios no se encuentran únicamente en los conservadores, sino también entre los reformistas. A finales de año abandona su vinculación con el Partido, confesando en *Pensamientos de año nuevo* que no ve motivos para cimentar la esperanza.

⁷⁶ MAURA, Miguel. “Carta a José Ortega y Gasset. 15-V-1914”. En: Fundación José Ortega y Gasset, Fondo José Ortega y Gasset, Sig: C-67/21c, ID:386

⁷⁷ ZULUETA, Luis de. “Carta a José Ortega y Gasset. 12-V-1915”. En: Fundación José Ortega y Gasset, Fondo José Ortega y Gasset, Sig: C-54/7, ID: 578

⁷⁸ ORTEGA Y GASSET, José. “Carta a Luis de Zulueta. El Escorial, 24-VI-1915”. En: Fundación José Ortega y Gasset, Fondo José Ortega y Gasset, Sig: CD-Z/10, ID: 10419

Únicamente le queda el “yo irrazonable” del niño⁷⁹, y con esto no alude al irracionalismo sino al inicio de una etapa de “ensimismamiento”⁸⁰ que se traducirá en dos cosas. Primero, en la fundación de *El Espectador*, “obra íntima para lectores de intimidad, que no aspira ni desea «el gran público»”⁸¹. Contra *España*, pedagógico y por tanto instrumento de nación, su sustituto es un periódico introspectivo que refleja la muerte del espíritu de la Liga. También en 1916 abandona España y acude a Argentina, con “repugnancias” según dirá un año después. Pero señalará también que volvió entusiasmado y afirmando que “los espíritus más selectos que en la península se esfuerzan por aumentar la cultura española deberían hacer la travesía del Atlántico”⁸². Su viaje será una experiencia de nación de la que extraerá referentes que le permitirán analizar los importantes hechos de la España de 1917, pero conformando una etapa muy distinta a la que hemos visto.

5. Conclusión

De las páginas precedentes podemos extraer un conjunto de conclusiones relativas a la idea de nación de Ortega y Gasset. Primero, en cuanto a su percepción de la misma, pasa el filósofo desde un patriotismo utópico hasta un patriotismo fenomenológico. Esto es, comienza por influjo del neokantismo con una actitud que prima el ideal-tipo, y después adopta una posición que prioriza el análisis de la realidad. El cambio es perceptible desde 1912, cuando existen tres experiencias determinantes para que comience una nueva etapa en la visión orteguiana de la nacionalidad: el conocimiento de la fenomenología, la publicación de *Del sentimiento trágico de la vida* de Unamuno, que provoca la sistematización del raciovitalismo con las *Meditaciones del Quijote* dos años después; y la fundación del Partido Reformista.

⁷⁹ ORTEGA Y GASSET, José. “Pensamientos de año nuevo”. En: ORTEGA Y GASSET, José. *Obras Completas. Tomo I*. Cit. pp. 928-931, p. 930

⁸⁰ Así lo describirá mucho más tarde. Vid. ORTEGA Y GASSET, José. “El hombre y la gente”. En: ORTEGA Y GASSET, José. *Obras completas. Tomo X (1949-1955): obra póstuma e índices generales*. Madrid: Taurus: Fundación Ortega y Gasset, 2010, pp.139-326, p.143

⁸¹ ORTEGA Y GASSET, José. “El Espectador I”. En: ORTEGA Y GASSET, José. *Obras completas. Tomo II*. Cit. pp.153-261, p. 155

⁸² ORTEGA Y GASSET, José. “El Espectador II”. En: ORTEGA Y GASSET, José. *Obras completas. Tomo II*. Cit. pp. 263-351, pp. 265 y 267

Una segunda cuestión importante tiene que ver con la definición de la idea de nación de Ortega, que es de carácter cívico y no étnico, puesto que considera que la nacionalidad es, antes que un conjunto de tradiciones, costumbres o caracteres raciales, la unión de élite y masa. Según se ha visto, su visión parte de autores franceses como Renan y de la tradición liberal de Gran Bretaña y Alemania. El influjo del fabianismo y del pensamiento de Fichte, si bien comienza en la etapa utópica, se mantiene después tanto en la teoría como en la práctica. En relación a esto último, es esencial que Ortega trata de nacionalizar a la sociedad española en una dirección determinada, que es la que se deduce de su idea de nación. Construye para ello instrumentos supeditados al objetivo de organizar a la intelectualidad española y de estructurar al pueblo a través de la pedagogía social de las élites.

Finalmente, se ha mostrado cómo la Liga de Educación Política Española es una de estas instituciones nacionalizadoras, creada en 1913 dentro del contexto de expansión del reformismo español, y teniendo presente un precedente que es la Sociedad Fabiana de 1907. Esta institución tiene corta vida, pero no porque fracase en 1914. Si bien desaparece como institución autónoma, esto se debe a que entre abril de este año y enero de 1915 se reconvierte en el binomio constituido por la posición de Ortega en el Partido Reformista y la fundación del semanario *España*. El espíritu de la Liga permanece, pues con estas dos entidades el filósofo tiene cubiertos los objetivos de dirección de la élite española y de canalización de su acción pedagógica. El fracaso se produce a fines de 1915, cuando la posición de poder en el Partido se muestra inútil para el proyecto, y entra Ortega en una fase de “ensimismamiento” que se traduce no únicamente en su alejamiento momentáneo del intento de dirección de los intelectuales, sino también en su abandono de la pedagogía social. El viaje a Argentina y la fundación de *El Espectador* de 1916 lo reflejan.

